

УЎТ; 631.633

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ҚУМ ТУПРОҚЛАРИДА “ТОШКЕНТ-122” КУНЖУТ НАВИДАН ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИНИНГ ТАЪСИРИ

Бойназаров Одил Шарофович, Мирзақулов Ниёз Хуррамович
Муродов Мухриддин Фахриддинович
Турсоатова Қизларбас Одинаевна

Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети

Аннотация. Ушбу мақолада қум тупроқлар шароитида такрорий экин сифатида экилган “Тошкент-122” кунжут навидан юқори ҳосил олишда минерал ўғитлар меъёрининг таъсири баён этилган.

Калит сўзлар. Қум тупроқлар, кунжут ўсимлиги, минерал ўғит меъёри, ҳосилдорлик.

Кириш. Бугинги кунда дунё бўйича мойли экинлар майдони 245 млн. гектарни ташкил этиб шундан 9,4 млн. гектарга кунжут ўсимлигига тўғири келади. Ўзбекистонда 1998 йилда 2,85 минг га ерда экилган ҳосилдорлик гектаридан 8-10 ц олинган.

Мамлакатимизда мойли экинлар бўйича татқиқотлар ўтказилиб хусусан, кунжут ўсимлиги бўйича Ўзбекистон шароитида, яъни унинг турли тупроқ ва иқлим шароитларида тўлиғича ўрганилмаган. Юқоридагиларни иноботга олиб ғалладан бўшаган далага такрорий экин сифатида Сурхондарё вилоятининг суғориладиган қум бархам тупроқларида 2022-2024 йилларда дала тажрибалари кунжутнинг “Тошкент-122” навининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсирини ўрганиш мақсадида 4 та вариантдан иборат дала тажрибалари ўтказилб 1-вариант Ўғитсиз (Назорат) 2-вариант N₁₀₀:P₇₀:K₅₀ 3-вариант N₁₃₀:P₉₀:K₆₅ ва 4-вариант N₁₆₀:P₁₁₀:K₈₀ кг/га соф меъёрда қўллаб таъсири ўрганилди, вариантлар бир ярусда, уч такрорликда, жойлаштирилди.

Тажриба тизими

вариант	Минерал ўғитлар меъёри		
	N	P	K
1	Назорат (ўғит қўланмайди)		
2	100	70	50
3	130	90	65
4	160	110	80

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Ўсимликларнинг меъёрий ўсиб ривожланиши учун мақбул тупроқ-иқлим шароити, тупроқ унумдорлиги ва бошқа бир қанча омиллар ўз таъсирини кўрсатади.

Тажриба ўтказилаётган даланинг тупроғидан намуналар олининиб ўрганилганда унинг тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов остида гумус жуда кам (0,2-0,5 фоиз) азот (0,02-0,05 фоиз), фосфор (0,12-0,05 фоиз) миқдори ҳам оз. Умумий калий кўпроқ (1,2-2 фоиз). Ҳаракатчан фосфор жуда кам (4-7 мг/кг), ни ташкил этди. Олинган маълумотларда амал даври охирида 1-варантда ўғитсиз (назорат) да азот, фосфор ва калий сезиларли даражада камайганлиги аниқланди қаолган 2-3-4- вариантларда ўғит меъёрларига нисбатан қисман камайганлиги аниқланди.

Дастурга асосан ғалладан бўшаган далага такрорий экин сифатида кунжитнинг тез пишар кунжитнинг “Тошкент-122” навини 10 июн куни эгат устига қатор қилиб экилди. Кунжит ўсимлиги 8-10 кунда тўлиқ униб чикди қатар сўнг ораларига 10-12 см чуқурликда биринчи култивация ўтказилди. 25 июнда кунжит ўсимлигига дастурда белгиланган минерал ўғитларнинг 25% ни қатор орасига берилиб суғориш ишлари амалга оширилди. Қатор орасида иккинчи, учунчи агротехник тадбирлар ўтказилди (қатор орасини юмшатиш, яганалаш, ўтоқ қилиш, ўғитлаш).

Кунжит ўсимлигига 10 июлда дастлабки шона ва гул ҳосил бўлганида дастурда белгиланган минерал ўғитларнинг қолган 75% берилди.

Ўсимликларнинг меъёрий ўсиб ривожланиши учун мақбул тупроқ- иқлим шароити, тупроқ унумдорлиги ва бошқа бир қанча омиллар ўз таъсирини кўрсатади.

Кунжут тупроқ унумдорлигига талабчан бўлиб, механик таркиби енгил бўлган қумлоқ тупроқларда яхши ҳосил олиш мумкин.

Тадқиқотнинг дастлабки, 2022 йилида ўсимлик поясининг баландлиги ва ундаги барглар сони бўйича 1-июлда олинган маълумотларга кўра, (10.07) экилган вариантларда (1, 2, 3, 4) ўсимлик поясининг бўйи 7,1-10,8 смни, барглар сони 5,1-7,5 донани, ташкил этди. Ўсимлик поясини баландлиги ва барглар сони бўйича олинган маълумотларда минерал ўғитларнинг таъсири кузатилди.

Амал даври охирида олинган якуний маълумотлар таҳлил кўра, тажрибанинг 1-ўғитсиз (назорат) вариантда, ўсимлик бўйи 60,4 см, барглар сони 52,5 донани; 2-вариантда ўсимлик бўйи 84,7 см, барглар сони 71,6 дона 3-вариантда ўсимлик бўйи 96,7 см, барглар сони 88,5 дона ва 4-вариантда ўсимлик бўйи баландлиги 111,3 см, барглар сони 105,2 донани ташкил этганлиги аниқланди.

Кунжутдан 2022 йил уруғ ҳосилдорлигига оид олинган маълумотлар кўрсатишича, тажрибанинг дастлабки 2022 йилда 1-ўғитсиз (назорат) вариантда бўйича ўртача гектаридан 4,2 ц, 2-вариантда гектарига $N_{100}:P_{70}:K_{50}$ кг қўлланилганда 6,8 ц, 3-вариантда гектарига $N_{130}:P_{90}:K_{65}$ кг қўлланилганда 7,1 ц, ва 4-вариантда гектарига $N_{160}:P_{110}:K_{80}$ кг қўлланилганда 7,6 ц, ташкил этди. Кунжутда минерал ўғитларни таъсири бўйича олинган маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, суғориладиган қум бархам тупроқларида ғалладан бўшаган далага такрорий экин сифатида экилган “Тошкент-122” кунжут навини парваришида минерал ўғитларни гектарига $N_{160}:P_{110}:K_{80}$ кг меъёрини қўлланилиши гектарига $N_{130}:P_{90}:K_{65}$ кг қўлланилган вариантларга нисбатан 0,5 ц/га, гектарига $N_{100}:P_{70}:K_{50}$ кг қўлланилган вариантларга нисбатан эса 0,8 ц/га ўғит қўлланилмаган (назорат) вариантга нисбатан гектаридан 3,4 ц миқдорида қўшимча дон ҳосили олинди.

Хулоса. Сурхондарё вилоятининг суғориладиган қум тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида экилган “Тошкент-122” кунжут навидан юқори дон ҳосили олиш учун уни парваришида минерал ўғитларни N₁₆₀:P₁₁₀:K₈₀ кг/га меъерини, қўллаш юқори самарадорликни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Дияров Ғ.Қ. Кунжутни мақбул экиш муддатлари ва ўғитлаш меъёрлари // Хоразм Маъмунакадемияси Ахборотномаси, № 12/1-сон, 2022. Б.201-206.
2. Қурбонова О.Ҳ. Қашқадарё вилояти шароитида кунжутдан мўл ҳосил етиштириш агротехнологиясини яратиш. Диссертация автореферати. Тошкент, 2023 Б.44
3. Дияров Ғ.Қ. Экиш муддатлари ҳамда минерал ўғит меъёрларининг кунжут (*sesamum l.*) нинг ўсиши, ривожланиши ва уруғ ҳосилдорлигига таъсири. Диссертация автореферати. Андижон, 2024 Б.44
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари -Тошкент, 2007, Б.180